

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Alizar

Nº inventario: 528 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](https://www.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Arquitectura y elementos arquitectónicos](#)

Objeto: [Alizar](#)

Siglo: finales del s.XIV

Contexto cultural / Estilo: Reino de Castilla. Baja Edad Media. Mudéjar

Dimensiones: 47.9 x 164.5 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Témpera](#)

Iconografía / Tema: [Escena galante](#)

Procedencia: [Posible procedencia del Palacio de los Zúñiga](#) (Curiel de Duero, España)

Emplazamiento actual: [The Museum of Fine Arts, Houston](#) (Houston, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 36.30

Historia del objeto

Este friso de madera, fragmento de una techumbre que en su día hubo de ornar una sala palaciega, actualmente se preserva en The Museum of Fine Arts de Houston; allí aparece catalogado como obra "procedente del castillo de Peñafiel". La verdad es que nos inclinamos a pensar que esta obra seguramente proceda de la vecina localidad de Curiel de Duero (Valladolid), en concreto del antiguo [palacio de los Zúñiga](#), que fue una de las más bellas residencias mudéjares del Reino de Castilla. Si bien, dicho palacio, propiedad en su día del que fuera nombrado Justicia Mayor de Castilla: Diego López de Stúñiga (o Zúñiga) (m. s. XIV-1417), sufrió la bancarrota de la casa de Osuna en el siglo XIX razón por la cual fue vendido. En 1860 el inmueble fue comprado por Indalecio Martínez Alcubilla, quien unos años después editó un folleto bajo el título: *Memoria histórica-descriptiva del antiguo palacio-fortaleza de Curiel* (Martínez Alcubilla 1866). En él daba pistas claras de su interés por vender el monumento, pues tras glosar la belleza de sus artesonados y yeserías, llamaba la atención de los responsables públicos para que adquirieran el palacio: "Fijemos nuestra vista en los países extranjeros y especialmente en Francia e Inglaterra que custodian con gran esmero y cuidado sus antiguos monumentos y procuraran enriquecer sus museos con preciosidades artísticas de todos los géneros, recogiendo y pagando con estimación antiguallas que nunca debieron salir de su patria" (Martínez Alcubilla, 1866).

Unos años después, en 1907, las ricas techumbres de la residencia eran descritas en el *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*: "De figuras variadísimas son las artesonadas techumbres de algunas cámaras de aquel Palacio: escudos de Castilla y de León, caprichosos pájaros, flores, triángulos cruzados, círculos, líneas, todo de delicada labor y de colorido brillante

[...] ¡Qué contraste entre aquella preciosidad, y las estancias convertidas en no muy pulcros palomares donde anidó o anida la dulce y amorosísima ave! ¡Qué contraste entre aquel bello y deleitable aposento, y el techo de la segunda galería todo él casi destruido por las aguas, astilladas las policromas tablas, agrietados los muros, derruyéndose, pulverizándose! ¡Qué contraste entre la labor maravillosa del alarife musulmán y el horno de adobe hecho en lo que fue grande y valiosísimo salón! [...] hoy, desdichadamente, se ha trocado en ruinoso caserón y en vulgar depósito de cereales, merced al ultraje de los hombres, más que a la falta de piedad de la Madre Naturaleza” (Hernández Alejandro, 1907).

Dos factores destacaban en tal crónica: la belleza y valía de dichos techos, y el deplorable abandono que sufría el que fue tan noble conjunto. Lo cierto es que Martínez Alcubilla no alcanzó su pretensión de que el Estado comprara el palacio y acabó vendiéndolo a Agustín Yagüe, con quien llegaría la ruina definitiva del conjunto. El nuevo propietario convirtió tan rico edificio en una cantera de materiales para la venta. Poco tardó en llegar a la prensa la oferta de venta, como material de derribo, de todo cuanto había en el edificio y podía interesar a coleccionistas y particulares. Resulta llamativo en este sentido el anuncio que publicó el diario El Norte de Castilla el 2 de noviembre de 1920 relativo a la venta de restos arquitectónicos procedentes del derribo del palacio de Curiel de Duero (Valladolid): “VENTA. Procedente del derribo del Palacio de Curiel, se venden en dicha villa maderas, puertas, ventanas, rejas y columnas de piedra. Para más detalles, dirigirse a don Agustín Yagüe. Hotel Moderno, Peñafiel” (Martínez Ruiz, 2008, pp. 319-324). Peñafiel, era la localidad vecina desde donde se gestionó, como vemos, la venta de los antiguos techos del palacio de los Zúñiga de Curiel de Duero (o Curiel de los Ajos, también conocido así).

Así refería Fernando García de Piñel el desmembramiento de las riquezas de este palacio: "Las columnas de piedra del patio las compró el conde de las Almenas; los artesonados y madera pintada en buen estado, el anticuario Lafora; las yeserías destruyéronse a golpes de pico. Hoy tan sólo quedan allí los muros exteriores y un gran montón de escombros. Durante un mes apareció en el periódico de más circulación de Valladolid un anuncio ofreciendo materiales procedentes del derribo del palacio de Curiel. Por ese tiempo la Comisión provincial de Monumentos reunióse para tratar de una cuestión de etiqueta. Tal es el relato fiel de la destrucción de uno de los monumentos más interesantes del arte español" (García de Piñel, 1920).

Efectivamente, el anticuario Juan Lafora, radicado en Madrid, se hizo con techumbres procedentes de Curiel; a decir verdad, numerosos fragmentos de sus bellos techos acabaron dispersos en distintas colecciones a uno y otro lado del Atlántico: como la del [conde de las Almenas](#) (cuya colección Arthur Byne y Mildred Stapley Byne se encargaron de exportar desde España y subastar en 1927 en Nueva York); la colección [W. R. Hearst](#); el alcázar de Segovia –en una de cuyas salas fue instalada una de las techumbres–; el Museo Episcopal de Vic (Barcelona) –núm. inv. 7489, 12299, 1230, y probablemente 7360 –; la colección Soler i March de Barcelona –cuyos fragmentos, tras pasar por las manos del anticuario Adolph Loewi, acabaron recalando en el Museo de Arte de la Universidad de Princeton. El Museo Arqueológico Nacional conserva, asimismo, algunos aliceres de Curiel –núm. inv. [50742](#), [50758](#), [50759](#), [50765](#), [50766](#), [2014/35/1](#), [2014/35/2](#), [2014/35/3](#), [2014/35/5](#)–. Nada quedó in situ del que fuera descrito como uno de los más bellos palacios mudéjares, por sus ricos salones decorados con armaduras, puertas con motivos de lacería, yeserías... Todo quedó arrasado, y lo que resulta más triste: fue liquidado como restos de una demolición (Martínez Ruiz, 2024).

Este fragmento, en concreto, perteneció al arquitecto [Arthur Byne y a su esposa Mildred Stapley Byne](#), dos de los mayores marchantes de arte que operaron en España desde la década de 1920 hasta el fallecimiento de Arthur Byne en accidente de automóvil en 1935. De hecho, esta pieza

fue fotografiada por el estudio de fotografía Moreno, radicado en Madrid, cuando aún formaba parte de la colección Byne, como así muestran las imágenes preservadas en el Archivo Moreno, Instituto de Patrimonio Cultural de España ([16420 B](#) y [16043 B](#)). Esto hubo de tener lugar antes del fallecimiento de Arthur Byne, pues tras el trágico accidente que acabó con la vida del marchante, esta pequeña reliquia de lo que en su día hubo de constituir una bella techumbre, fue adquirida por Anette Finnigan en 1936, quien la legó ese mismo año al Museum of Fine Arts de Houston.

Descripción

Bajo dos arquillos de líneas mixtas, se enmarca, respectivamente, una figura masculina y otra femenina, en la que parece una escena galante enmarcada en un jardín. Entre dichos arquillos, en la parte superior, se despliega una decoración vegetal formando roleos. En la descripción que Antón Casaseca realizaba de una de las salas del palacio de Curiel, aludía a motivos semejantes a los que aquí hallamos: "El de la sala dorada», también de alfargía, todo dorado y pintado, se conserva bien, y asimismo otro artesón, de colores muy fundidos, oscuros, elegantísimos, con pinturas de pajes, caballeros y damas en el friso". Tal vez esta escena formara parte de tal friso. El citado autor se lamentaba entonces de la previsible desaparición de tan rico palacio y bellezas artísticas, como tales techos que aún tuvo oportunidad de ver *in situ* en 1918, razón por la cual deseó dejar testimonio de ello: "Basta ya. Hemos querido que no quede sin registrar en estas páginas la soberbia casa española, fortaleza y mansión lujosísima de los Zúñigas (Antón Casaseca, 1918).

Ubicaciones

- 1936

MUSEO

[The Museum of Fine Arts, Houston, Houston \(Estados Unidos\)](#)

- 1936

COLECCIÓN PRIVADA

[Annette Finnigan, Houston \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1920 - 1936

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Arthur Byne y Mildred Stapley Byne, Madrid \(España\)](#)

- ca. 1920

PALACIO

[Posible procedencia del Palacio de los Zúñiga, Curiel de Duero \(España\)](#)

Bibliografía

- ANTÓN CASASECA, Francisco (1918): "El palacio de Curiel", nº 212, en *La Esfera*, pp. 17-18.
- GARCÍA DE PIÑEL (1920): "El castillo de Curiel de los Ajos", vol. 7, nº 27, en *Arquitectura*, p. 185.
- HERNÁNDEZ Y ALEJANDRO, F. (1907): "Curiel y su palacio", nº 49, en *Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones*, pp. 1-2.
- [MARTÍNEZ ALCUBILLA, Indalecio \(1866\): *Memoria histórico-descriptiva del antiguo palacio-fortaleza de Curiel*, Imprenta de Francisco Miguel Perillan, Valladolid.](#)

- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I*, Junta de Castilla y León, Salamanca.](#)
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2024\): "Demolition due to sale. The international market in Spanish ceiling in the twentieth century", en *Postmedieval*.](#)
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel (1985): "En el cincuentenario de la muerte de Arthur Byne", nº 61, en *Academia*.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Alizar

Inventory number: 528 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Architecture and architectural elements](#)

Object: [Alizar](#)

Century: Late 14th c.

Cultural context / Style: Kingdom of Castile. Late Middle Ages. Mudéjar

Dimensions: 18 7/8 x 64 3/4 in.

Material: [Wood](#)

Technique: [Tempera](#)

Iconography / Theme: [Escena galante](#)

Provenance:[Possible origin: Zúñiga Palace](#) (Curiel de Duero, Spain)

Current location:[The Museum of Fine Arts, Houston](#) (Houston, United States)

Inventory number in current collection: 36.30

Object History

This wooden frieze, a fragment of a ceiling that once adorned a palace hall, is currently preserved at The Museum of Fine Arts in Houston, where it is catalogued as a work "from the castle of Peñafiel." The truth is that we are inclined to think that this work probably comes from the neighboring town of Curiel de Duero (Valladolid), specifically from the former [palace of the Zúñiga](#) family, which was one of the most beautiful Mudéjar residences in the Kingdom of Castile. However, this palace, once owned by Diego López de Stúñiga (or Zúñiga) (d. 14th century-1417), who was appointed Chief Justice of Castile, suffered the bankruptcy of the House of Osuna in the 19th century, which is why it was sold. In 1860, the property was purchased by Indalecio Martínez Alcubilla, who a few years later published a brochure entitled: *Memoria histórica-descriptiva del antiguo palacio-fortaleza de Curiel* (Martínez Alcubilla 1866). In it, he gave clear clues as to his interest in selling the monument, as after commenting on the beauty of its coffered ceilings and plasterwork, he called on public officials to purchase the palace: "Let us look to foreign countries, especially France and England, which take great care and pride in preserving their ancient monuments and enriching their museums with artistic treasures of all kinds, collecting and paying dearly for antiques that should never have left their homeland" (Martínez Alcubilla, 1866).

A few years later, in 1907, the rich ceilings of the residence were described in the *Bulletin of the Spanish Excursion Society*: "The coffered ceilings of some of the rooms in that palace feature a wide variety of figures: the coats of arms of Castile and León, whimsical birds, flowers, crossed triangles, circles, lines, all delicately crafted and brightly colored [...] What a contrast between that beauty and the rooms converted into not very neat dovecotes where the sweet and loving bird nested or nests! What a contrast between that beautiful and delightful room and the ceiling of the second gallery, almost completely destroyed by water, the polychrome panels splintered, the

walls cracked, crumbling, pulverized! What a contrast between the marvelous work of the Muslim master builder and the adobe oven built in what was once a large and valuable hall! [...] today, unfortunately, it has been turned into a dilapidated mansion and a vulgar grain store, thanks to the outrage of men, rather than the lack of mercy of Mother Nature" (Hernández Alejandro, 1907).

Two factors stood out in this chronicle: the beauty and value of these ceilings, and the deplorable state of neglect suffered by what was once such a noble complex. The truth is that Martínez Alcubilla did not achieve his goal of having the State purchase the palace and ended up selling it to Agustín Yagüe, who brought about the definitive ruin of the complex. The new owner turned this rich building into a quarry of materials for sale. It did not take long for the press to report on the offer to sell, as demolition material, everything in the building that might be of interest to collectors and private individuals. In this regard, the advertisement published in the newspaper *El Norte de Castilla* on November 2, 1920, regarding the sale of architectural remains from the demolition of the Curiel de Duero palace (Valladolid) is striking: "SALE. From the demolition of the Curiel Palace, wood, doors, windows, railings, and stone columns are for sale in said town. For further details, please contact Mr. Agustín Yagüe. Hotel Moderno, Peñafiel" (Martínez Ruiz, 2008, pp. 319-324). Peñafiel was the neighboring town from which, as we can see, the sale of the old ceilings of the Zúñiga palace in Curiel de Duero (or Curiel de los Ajos, as it was also known) was managed.

This is how Fernando García de Piñel described the dismantling of the palace's riches: "The stone columns in the courtyard were bought by the [Count of Las Almenas](#); the coffered ceilings and painted wood in good condition were bought by the antique dealer Lafora; the plasterwork was destroyed with pickaxes. Today, only the outer walls and a large pile of rubble remain. For a month, an advertisement appeared in Valladolid's most widely circulated newspaper offering materials from the demolition of the Curiel palace. At that time, the Provincial Monuments Commission met to discuss a matter of etiquette. Such is the true story of the destruction of one of the most interesting monuments of Spanish art" (García de Piñel, 1920).

Indeed, the Madrid-based antiquarian Juan Lafora acquired roofing materials from Curiel; in fact, numerous fragments of its beautiful ceilings ended up scattered in different collections on both sides of the Atlantic: such as that of the Count of Las Almenas (whose collection Arthur Byne and Mildred Stapley Byne exported from Spain and auctioned in New York in 1927); the [W. R. Hearst collection](#); the Alcázar of Segovia—in one of whose rooms one of the ceilings was installed—; the Episcopal Museum of Vic (Barcelona) –inv. nos. 7489, 12299, 1230, and probably 7360–; the Soler i March collection in Barcelona –fragments of which, after passing through the hands of the antique dealer Adolph Loewi, ended up in the Art Museum of Princeton University. The National Archaeological Museum also preserves some of Curiel's aliceres –inv. nos. [50742](#), [50758](#), [50759](#), [50765](#), [50766](#), [2014/35/1](#), [2014/35/2](#), [2014/35/3](#), [2014/35/5](#)–. Nothing remained in situ of what was described as one of the most beautiful Mudejar palaces, with its richly decorated halls adorned with armature, doors with interlaced motifs, plasterwork... Everything was razed to the ground, and what is even sadder: it was disposed of as demolition debris (Martínez Ruiz, 2024).

This fragment, in particular, belonged to architect [Arthur Byne and his wife Mildred Stapley Byne](#), two of the largest art dealers operating in Spain from the 1920s until Arthur Byne's death in a car accident in 1935. In fact, this piece was photographed by the Moreno photography studio, based in Madrid, when it was still part of the Byne collection, as shown by the images preserved in the Moreno Archive, Institute of Cultural Heritage of Spain ([16420_B](#) and [16043_B](#)). This must have taken place before Arthur Byne's death, because after the tragic accident that took the art dealer's life, this small relic of what must once have been a beautiful ceiling was acquired by Anette Finnigan in 1936, who bequeathed it that same year to the Museum of Fine Arts in Houston.

Description

Beneath two small arches with mixed lines, a male and female figure are framed in what appears to be a romantic scene set in a garden. Between these arches, at the top, there is a decorative plant motif forming scrolls. In his description of one of the rooms in the Curiel palace, Antón Casaseca referred to motifs similar to those found here: "The one in the golden room," also made of wicker, all gilded and painted, is well preserved, as is another coffered ceiling, in very muted, dark, extremely elegant colors, with paintings of pages, knights, and ladies on the frieze." Perhaps this scene was part of that frieze. The aforementioned author lamented the foreseeable disappearance of such a rich palace and artistic treasures, such as these ceilings, which he still had the opportunity to see *in situ* in 1918, which is why he wanted to leave a record of them: "Enough is enough. We wanted to ensure that this magnificent Spanish house, fortress, and luxurious mansion of the Zúñigas family was recorded in these pages (Antón Casaseca, 1918).

Locations

- 1936

MUSEUM

[The Museum of Fine Arts, Houston, Houston \(United States\)](#)

- 1936

PRIVATE COLLECTION

[Annette Finnigan, Houston \(United States\)](#)

- ca. 1920 - 1936

DEALER/ANTIQUARIAN

[Arthur Byne and Mildred Stapley Byne, Madrid \(Spain\)](#)

- ca. 1920

PALACE

[Possible origin: Zúñiga Palace, Curiel de Duero \(Spain\)](#)

Bibliography

- ANTÓN CASASECA, Francisco (1918): "El palacio de Curiel", nº 212, en *La Esfera*, pp. 17-18.
- GARCÍA DE PIÑEL (1920): "El castillo de Curiel de los Ajos", vol. 7, nº 27, en *Arquitectura*, p. 185.
- HERNÁNDEZ Y ALEJANDRO, F. (1907): "Curiel y su palacio", nº 49, en *Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones*, pp. 1-2.
- MARTÍNEZ ALCUBILLA, Indalecio (1866): *Memoria histórico-descriptiva del antiguo palacio-fortaleza de Curiel*. Imprenta de Francisco Miguel Perillan, Valladolid.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2008): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León (1900-1936), tomo I*. Junta de Castilla y León, Salamanca.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2024): "Demolition due to sale. The international market in Spanish ceiling in the twentieth century", en *Postmedieval*.
- MERINO DE CÁCERES, José Miguel (1985): "En el cincuentenario de la muerte de Arthur Byne", nº 61, en *Academia*.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [The Museum of Fine Arts, Houston](#). Dominio Público.

